

G‘ARB MEDIAINDUSTRIYASI RIVOJIDA DEMOKRATIK TAMOYILLARNING AKS ETISHI

Tursunova Shahnoza Bekchanovna

TATU Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar”

kafedra dotsenti

tursunovashahnoza534@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘arb mediaindustriyasining, mediamarkazlarining institutsional tizimi rang-barang ekanligi va Demokratik tamoyillarni o‘z faoliyatiga asos qilib olgan bu mediamarkazlarning differensiallashuvi ko‘zga tashlanishini nashrlar misolida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Institutsional, axborot makon, The New Times, USA Today, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Washington Post, Daily News, New York Post, elektron gazeta, elektron jurnal.

XX asrning ikkinchi yarmi tezroq, keng ko‘lamdagi axborot tizimi va telekommunikatsiya texnologiyalarning rivojlanish davri sifatida, ular hayotning deyarli barcha jabhalariga va inson faoliyatiga kirib borishi, shuningdek, axborot makonining globallashuvi, butun jahon rivojiga ta’sir ko‘rsatgan va ko‘rsatayotgan omil sifatida e’tirof etiladi. E’tiborli jihati, mamlakat ichidagi va tashqi dunyodagi faol axborot almashuviga odamlar ehtiyojining juda ortib borishidir. Axborot sohasining bunday tezlik bilan rivojlanishi, uning potentsiali va imkoniyatlarining o‘sishi, uning jamoatchilik va davlat hayotidagi turli xil yo‘nalishlarda keng tarzda ishlatilishi, yangi - XXI asrdagi odamzot taraqqiyotini aniqlab beruvchi muhim omillarning biri bo‘la oladi.

G‘arb mediaindustriyasining, mediamarkazlarining institutsional tizimi rang-barang va polifunksionaldir. Ularda xususiy va guruhviy nashrlar, OAV muhim o‘rin tutadi. Demokratik tamoyillarni o‘z faoliyatiga asos qilib olgan bu mediamarkazlarning differensiallashuvi ko‘zga tashlanadi.

Shu jumladan, AQSHda gazetalarni sotib olish boshqa Yevropa davlatlarnikiga qaraganda ancha arzon. Bugun o‘rta hisobda bir kunda 49 million nusxada gazeta chop etiladi. Ular ichida eng mashhurlari The New Times, USA Today, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Washington Post, Daily News, New York Post hisoblanadi. Ularning hajmi goho 100 betgacha boradi. Ba’zi paytlari, masalan, “Vashington post” gazetasi 800, 1986 yil 7 dekabrda soni esa 1152 varaqqa yetgan¹⁹. Ularda ilmiy axborotlardan tashqari ilm-fan, madaniyat va san’at, oilaviy hayot, ishlab chiqarish va savdo sotiq xususiyatiga ega reyeklamalar muhim o‘rin tutadi. Gazetalarning deyarli barchasi xususiydir. Ular o‘ziga zarur mablag‘larni reklamalar orqali topishadi, shuning uchun ham reklamalar gazetalarning alohida faoliyatiga aylangan. Reklamalar ichida ilmiy-texnik kashfiyotlarga, innovatsion g‘oyalarga oid axborotlar ham bor. Lekin bu reklamalar savdo sotiq, ya’ni ishlanmalarni sotish xarakteriga ega. Ayrim bir ma’lumotlarga ko‘ra, AQSHdagi bunday reklamalar asosan The New Times va Washington Post gazetalari ko‘proq e’lon qilinadi²⁰.

Amerika mediaindustriyasi tizimida 123 ming gazeta 11 ming jurnal chop etiladi. Har kuni chop etiladigan gazetarlar soni 1450 ta va ular 55 million nusxada chiqariladi. Haftalik gazetarlar soni 6250 tani tashkil etadi. “Uoll Strit djornel” 2,1 million, “Yu Es Ey Tudey” 2 millionga yaqin, Nyu York tayms” 600,4 ming, “Vashington post” 578,5 ming nusxada chop etiladi. “Uoll Strit djornel” va “Yu Es Ey Tudey” umumilliy nashrlar hisoblanadi. Ular AQSHning istagan bir joyidan obuna bo‘lish va sotib olish mumkin²¹.

AQSHdagi axborotlar agentligi (YUSIA) dunyodagi kuchli mediaindustriya markazlaridan biridir. U 1953 yili tashkil etilgan bo‘lib, 142 mamlakatda 190 ta bo‘limlari mavjud. Unda 6300 xodim, jurnalist ishlaydi, ulardan 2,5 mingi chet ellardagi korrespondentlardir. Agentlik axborotlari kechayu kunduz ishlaydigan

19 Қаранг: Калягин Б.А. Характерные черты современной прессы США // Вестник Моск. унта, 2016. №10 С. 37

20 Қаранг: W.ru.m.wikipedia.org/wiki

21 Қаранг:mrtranslate.ru

Woldnet telekompaniyasi orqali tarqatiladi . Bugun AQSHning 40 foizdan ziyod aholisi internet xabarlardan faol foydalanadi²².

AQSHdagi mediamarkazlar va mediaxabarlar (mediaindustriyasi) kommersiya asosiga qurilgani bilan ajralib turadi. Mamlakatda davlat tomonidan idora etiladigan OAV yo‘q. To‘g‘ri, ba‘zi chet ellarga mediaxabarlar tarqatuvchi “Amerika ovozi”, “Marti radiosi”, “Marti televideniyesi” va YUSIA davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi, ular hukumat qarorlari va tashqi siyosatining muhim jihatlarini dunyoga tarqatishadi. AQSHda mediamarkazlar faoliyatini mediaxabarlar tarqatish jarayonlarini regulyatsiya qiluvchi maxsus qonunlar, demak, senzura yo‘q, so‘z erkinligi tamoyiliga amal qilgan holda har bir jamoa o‘z nashriga ega bo‘lishi mumkin. Nashr ishi uchun davlat organlari tomonidan ruxsat, litsenziya olish shart emas. Tahririyatning qiziqishi va nashr ishlarini olib borish uchun mablag‘i bo‘lsa, yetarli. Amerikada “qonunlar chiqaruvchi hokimiyat ijro hokimiyatini, sud hokimiyati ularning ikkalasini ham, matbuot esa ularning barchasini nazorat qiladi” degan tamoyil amal qiladi. Shuning uchun ham amerikaliklar mediaindustriyasini, OAV ni “to‘rtinchi hokimiyat” deyishadi²³.

AQSH jurnalistikasi yangilik bayrog‘i ostida sensatsiyaga o‘chligini aytib o‘tish darkor. Oddiy o‘quvchi ularni yangilik sifatida qabul qiladi, ba‘zan mediaxabarlar va mediatahlillar tagida ma‘lum bir ijtimoiy siyosiy maqsadlar ham ko‘zlanishi kuzatiladi. Ayniqsa prezident saylovlari paytlarida OAV chaqqonlashib, yangi-yangi xabarlarni muhokamaga qo‘yadi.

Keyingi yillarda g‘arb mediaindustriyasida, ayniqsa elektron gazeta va elektron jurnallarning paydo bo‘lishi ta‘sirida, o‘quvchilar ongida, ularning OAVlariga munosabatlarida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. “The Pew Research Center for the Press” ilmiy tadqiqot markazi tomonidan o‘tkazilgan kuzatish natijalari ko‘rsatadiki, amerikalik respondentlarning 74 foizi milliy va xalqaro hayot to‘g‘risidagi axborotlarni televideniya, 44 foizi esa gazetalardan oladi. Javoblar ichida radio 22 foiz, internet 24 foizni egallaydi. Atigi 5 foiz respondent yangi

²² Қаранг: ru.m.wikipedia.org

²³ Қаранг: Калягин Б.А. Характерные черты современной прессы США. // Вестник Москов. ун-та, 2017, №10. С.34

axborotlar olish yoki o‘zining ma’naviy qiziqishini qondirish uchun jurnallarga murojaat etadi. Amerikaliklarning ijtimoiy ongini shakllantirayotgan mediakorporatsiyalar ichida “En bi si” NBC, “Сн би эс” CBS? “Ey bi si” ABC va “Si en en” SNN, “Em es en bi si” MSNBC va “Foks nyuz chenel” Fox News Channel yetakchi o‘rinda turadi 24.

G‘arb mediaindustriyasining, mediamarkazlarining institutsional tizimi rang-barang va polifunksionaldir. Ularda xususiy va guruhiy nashrlar, OAV muhim o‘rin tutadi. Demokratik tamoyillarni o‘z faoliyatiga asos qilib olgan bu mediamarkazlarning differentsiallasuvi ko‘zga tashlanadi. Ya’ni har bir soha vakillari, professional guruhlar, qiziquvchilar, nafaqaxo‘rlar o‘z nashrini yaratishga intiladi. Elektron jurnallar chop etish an’anaga aylangan²⁵. Bu ularga mavjud muammolar to‘g‘risida o‘z fikrlarini bildirishlariga, shu tariqa jamoatchilikni, davlat institutlarini o‘z muammolariga diqqatini qaratishlariga imkon beradi. Masalan, AQSHda aholi turar joylari, pod’ezdlar, uy atroflarini obodonlashtirish, jamoat tartibini saqlash, ta’mirlesh masalalarini o‘rganib, yoritib boruvchi 4 mingdan ziyod jamoaviy gazetalar ham bor. G‘arbda ilmiy-texnik axborotlarni yig‘ish, o‘rganish va innovatsion ishlanmalarni o‘quvchilariga yetkazish bilan shug‘ullanuvchi maxsus 300 dan ziyod jurnallar mavjud. Bu nashrlarning ilmiy yo‘nalishlari ommaviy gazeta va jurnallarnikidan farq qilib, tor doiradagi auditoriyaga, ya’ni tadqiqotchilarga mo‘ljallangan. Innovatsion ishlanmalar pirovard natijada keng auditoriyaga, uning ijtimoiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, avvalida tor doiradagi ixtirochilarning izlanishlari sifatida keladi. Bu ilmiy-ijodiy faoliyatning ichki qonuni. Mediamarkazlar ushbu ichki qonunni tadqiqotchi (ixtirochi, ijodkor, innovator) bilan keng auditoriya o‘rtasidagi kreativ munosabatlarni shakllantirish orqali ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qildiradi. G‘arbdagi xususiy mediamarkazlar ko‘p

24 Қаранг: Маркина Ю.В.Мировые транснациональные медиакорпорации сегмент глобализации информационной деятельности.//Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2018. Том 37. С25-29; Варганова Е.Л. Медиаиндустрии в Европе: современные вызовы. Вестник Моск. ун-та, 2012. №5. С. 38-47; Фатова С.А. Роль современных инструментов маркетинговых коммуникаций для развития медиаиндустрии.//Петербургский экономический журнал, 2018, №3. С.22-29; Балтабаева В.А., Мочалина А.Ю. Средства массовой информации в условиях трансформационных преобразований в медиаиндустрии. // Вестник МГУ им. Ивана Фёдорова, 2018. С. 207-211

25 Қаранг: Терин В.П. Массовая коммуникация (исследование опыта Запада). - Москва: Институт социологии РАН, 1999. С. 34-38

ham ijtimoiy taraqqiyot, jamiyat manfaatlari to‘g‘risida metafizik mushohadalar yuritavermaydi, ularning axborotlari ko‘pincha amaliy, pragmatik maqsadlarga yo‘naltirilgan. Innovatsion g‘oyalar va ishlanmalarning ijtimoiy ongga ta‘siri masalasi ham deyarli tilga olinmaydi, mediamarkazlar o‘z axborotlarini ommalashtirishni emas, avvalo kommersiyalashtirishni nazarda tutadi. Agar yangi axborot ushbu maqsadga xizmat qilmasa, ular pozitsiyasini tez o‘zgartiradi, savdobop axborotlar izlashga, tarqatishga tushadi.

Yevropaning deyarli barcha davlatlarida mustaqil, xususiy nashrlar mediaindustriya tizimida salmoqli o‘rin tutadi. Kommersiyalashtirish, xuddi AQSH medindustriyasidagi kabi, ularda ham ham mavjud. Biroq ular faoliyati davlatning ma‘lum bir nazorati, ko‘pincha “yopiq senzurasini” ostida olib boriladi. Amerikacha “mutlaq erkin” matbuot tarafdorlari Yevropada istagancha topiladi, biroq ijtimoiy ong va ijtimoiy fikr ma‘lum bir (axloqiy, huquqiy, siyosiy, iqtisodiy) normalarga rioya etishga moyil. Mediaegomizm amerikacha “mutlaq erkin” matbuot tamoyimiliga emas, balki o‘zining ijodiy, kreativ izlanishlarini himoya qilishga qurilgan. Yevropada xristianlik etikasiga qurilgan an‘analarning mediamarkazlar faoliyatiga, OAV targ‘ibot usullariga ta‘siri mavjudligini sezmaslik mumkin emas. Demak, G‘arb mediaindustriyasi faoliyatini bir qolipga solib, baholash mumkin emas, bu noobyektiv xulosalarga olib keladi.